

استبيان حول قابلية التأثر بالانهيارات الأرضية

يعد الاستبيان التالي مرحلة حاسمة في هذه الدراسة والتي تهدف كهدف رئيسي إلى تطوير أداة متكاملة للضعف تعالج مخاطر الفيضانات ومخاطر الزلازل ومخاطر الانهيارات الأرضية وبناء كفاءة استخدام الطاقة. يجب أن تكون هذه الأداة قادرة على الإشارة إلى مدى الضعف العام للمبنى، بغرض إدارة التدخلات بشكل أكثر فعالية.

المنهجية المطورة التي يمكن أن تكون صالحة لـ

- تصنيف المباني السكنية الموجودة في الجزائر، وخاصة في منطقة وادي أبيض؛
- المباني ذات الميزات المشابهة لتلك الموجودة في الجزائر والموجودة في مناطق العالم المعرضة لمخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث يلزم تنفيذ تدخلات مستهدفة لكفاءة الطاقة.

لغرض هذا التقييم، سيتم أولاً تقييم نقاط الضعف الفردية (في الرسم البياني أدناه V_E و V_L و V_F و V_S المسماة) في المرحلة الأولية من الدراسة، واستناداً إلى الأدبيات ذات الصلة، تم تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نقاط الضعف الفردية تجاه مخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية وكفاءة الطاقة. ومن ثم، تم تجميع هذه العوامل بخبرة في فئات

من خلال هذا الاستبيان، نطلب منكم، كخبراء، إعطاء وزن لعوامل وفئات الضعف الفردية التي تمثل أهمية العامل أو الفئة في تحديد مدى الضعف الإجمالي للمبنى

. وللتوضيح، يلخص الرسم البياني أدناه الخطوات المحددة لتقييم الضعف الفردي

المرحلة 1	الضعف الزلزالي (V_S)	قابلية للفيضانات (V_F)	قابلية الانهيارات الأرضية (V_L)	كفاءة الطاقة (V_E)
1 المرحلة تعريف العوامل	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
2 المرحلة تعريف الفئات	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
3 المرحلة عوامل الوزن والفئات	•	•	•	•
4 المرحلة حساب الضعف الفردي	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م

بمجرد تحديد أوزان كل فئة وعامل، سيتم الحصول على وزن العامل الفردي من خلال حاصل ضرب وزن الفئة ووزن العامل ضمن تلك الفئة

على وجه الخصوص، سيتم تحديد الضعف الفردي للمبنى (V_S, V_F, V_L, V_E): من خلال الصيغة التالية

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

أين:

- P_i هو وزن الفئة i
- $p_{i,j}$ هو وزن العامل ضمن الفئة i
- $v_{i,j}$ هي قيمة العامل j ضمن الفئة i (أعيد تصنيفها بشكل مناسب على مقياس من 0 إلى 1)
- n هو العدد الإجمالي للفئات
- m هو إجمالي عدد العوامل ضمن كل فئة

وأخيراً، سيتم دمج نقاط الضعف الفردية لكل خطر على أساس المخاطر الخاصة بكل منها. سيسمح هذا التكامل بفهم شامل لملف الضعف العام للمبنى. يمكن لصانعي القرار استخدام النتيجة لتحديد أولويات جهود التخفيف وتخصيص الموارد بشكل فعال لتعزيز مرونة المبنى ضد المخاطر المختلفة

تعليمات إكمال الاستبيان

فيما يلي، سيتم تزويدك أولاً بوصف للفئات الفردية والعوامل ذات الصلة المحددة للمخاطر الخاصة بك. بعد ذلك، سيتم تزويدك بملخص يمكنك من خلاله تقديم حكمك وأي تعليقات و/أو اقتراحات

يوصى باتتباع الخطوات التالية لإكمال الاستبيان

1. قم أولاً بقراءة الاستبيان بأكمله، دون التفكير في تخصيص أي قيم. تعمل هذه الخطوة على الحصول على نظرة عامة على المشكلة بجميع مكوناتها
2. أعد قراءة تعريفات الفئات والعوامل بعناية
3. بحيث يكون مجموع أوزان الفئة يساوي 1، (P_i) عندها فقط يتم ربط وزن بكل فئة
4. بالعوامل الواردة في كل فئة، وفقاً للمعيار الذي يجب أن يكون مجموع الأوزان $(p_{i,j})$ بعد ذلك، نطلب منك ربط وزن داخل كل فئة مساوياً لـ 1

ملحوظة: في قسم التعليقات يجب عليك إدخال سبب اختيار قيمة الوزن، بينما في قسم الاقتراحات يجب عليك إدخال اقتراحات نهائية من أي نوع، بما في ذلك التغييرات التي تراها ضرورية (على سبيل المثال، العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار... والعوامل التي يجب إهمالها)، وكيفية تحديد العامل، الخ

ومن المهم مناقشة أي خيارات أو تعليقات، بحيث يمكن تقديم هذه المعلومات إلى مجموعة الخبراء المشاركين، الذين قد يعدلون أو يؤكدون حكمهم الأولي، في مرحلة ثانية من التحقيق

مؤشر الضعف للاتهيارات الأرضية

الفئة الأولى: الخصائص الإنشائية للمبنى

تشير الخصائص الهيكلية إلى السمات والخصائص الفيزيائية للمبنى أو الهيكل الذي يساهم في استقراره وقوته ومرونته

فئة الوزن 1 (P1)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة الثانية: السمات الجورجية

تشير السمات الجغرافية للمبنى إلى خصائص موقعه والمناطق المحيطة به

فئة الوزن 2 (P2)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 3: خصائص الصيانة

تشمل خصائص صيانة المباني عوامل مختلفة تتعلق بصيانة الهيكل والحفاظ عليه وإدارته بمرور الوقت

فئة الوزن 3 (P3)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة الأولى: الخصائص الإنشائية للمبنى

- **عام من البناء**
تشير سنة البناء إلى سنة الإنجاز

(P 11) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

- **تصميم السقف**
يشير تصميم السقف إلى السمات المعمارية والهيكلية لسقف المبنى. على سبيل المثال، يمنع منحدر السقف المواد من التراكم في أعلى المبنى

(P 12) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

- **نوع الأساس**
يشير نوع الأساس إلى مواد البناء المستخدمة لدعم هيكل المبنى

(P 13) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

- **عمق الأساس**
يتم التعبير عن عمق الأساس بطول الأساس تحت الأرض. يعكس عمق الأساس القدرة على مقاومة الإزاحة حيث أن الأساس الأعمق يوفر مقاومة أعلى

عامل الوزن 4 (P 14)	
تعليقات	
اقتراحات	

- **التكوين الأفقي للمبنى**

يشير التكوين الأفقي للمبنى إلى تخطيطه أو ترتيبه في مستوى أفقي، وعادةً ما يُنظر إليه من الأعلى. ويشمل عوامل مثل الشكل والحجم والترتيب لمساحة المبنى ومخطط الأرضية.

عامل الوزن 5 (P 15)	
تعليقات	
اقتراحات	

- **التصنيف الهيكلي**

سوف تواجه التصنيفات الهيكلية المختلفة مستويات مختلفة من الضرر اعتمادًا على شدة الانهيار الأرضي.

عامل الوزن 6 (P 16)	
تعليقات	
اقتراحات	

- **عدد الطوابق**

وهذا يعني عدد الطوابق فوق سطح الأرض.

عامل الوزن 7 (P 17)	
تعليقات	

اقتراحات	
----------	--

- وجود الطابق السفلي
الطوابق السفلية هي الطوابق الموجودة في الطابق السفلي من المبنى

(P 18) عامل الوزن 8	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة الثانية: السمات الجورجية

- الجدار المحيط بالمبنى
يشير الجدار المحيط بالمبنى إلى الجدران الخارجية التي تحيط وتحدد محيط المبنى. يوفر الحماية للمبنى من تسلل مواد الانهيار الأرضي. وتختلف نقاط الضعف باختلاف مواد بناء الجدار، إن وجدت

(P 21) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

- المسافة بين منزلين من بعضهما البعض
يتم تعريفها على أنها المسافة بين منزلين

(P 22) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

- **جانب المنحدر**
وصف جانب المبنى المواجه للمنحدر (على سبيل المثال، يختلف ميل المبنى للتضرر بسبب الانهيارات الأرضية إذا كان جانب المبنى يواجه جدارًا أو نافذة)

(P 23) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 3: خصائص الصيانة

- **نوع البناء**
يشير نوع البناء إلى الطريقة المستخدمة في بناء الهيكل. ويشمل ذلك ما إذا كان المبنى قد تم تشييده وفقًا لممارسات التصميم المعمول بها أو إذا تم تشييده ذاتيًا باستخدام الطرق التقليدية.

(P 31) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

- **جودة البناء**
تشير جودة البناء إلى المستوى العام للمواد المستخدمة ومدى التزامها بقوانين وأنظمة البناء.

(P32) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

- **حالة الصيانة**

تشير حالة الصيانة إلى ما إذا كان المبنى قد تم الحفاظ عليه في حالة جيدة من خلال أعمال الصيانة والإصلاح المنتظمة، أو إذا ظهرت عليه علامات الإهمال أو التدهور بسبب قلة الرعاية.

(P 33) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

• **الشقوق في الهياكل**

الشقوق في الهياكل هي كسور أو فتحات تتطور في مواد البناء مثل الخرسانة أو البناء أو الجص. يمكن أن تختلف في الحجم والشكل والشدة. تعد معالجة الشقوق في الوقت المناسب من خلال إجراءات الصيانة والإصلاح الاستباقية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة الهيكلية للمبنى ووظيفته ومظهره، فضلاً عن ضمان سلامة ورفاهية شاغليه.

(P 34) عامل الوزن 4	
تعليقات	
اقتراحات	